

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙИ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙИ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA’LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Хусанова Хайринисо Тайиrowна,

Ўзбекистон Миллий университети доценти, соц.ф.н.

e-mail: husanovahayriniso@gmail.com

АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717914>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ривожланган давлатларда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш моделларининг ўзига хос жиҳатлари таҳлил қилинган. Бунда, ижтимоий ҳимоя тизимининг профессионал фаолият соҳаси сифатида ривожланишининг турли давлатларга хос моделлари ташкилий жиҳатдан бир-биридан фарқланиши тўғрисида илмий хулосаларга келинган. Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш профессионал соҳа сифатида тавсифланган. Муаллиф ижтимоий ҳимоя моделларининг умимийлик ва хусусий жиҳатларини тафовутлаб кўрсатган. Бу фарқлар, ижтимоий ҳимоя тизимининг мазмун моҳияти билан эмас, балки, ушбу соҳа фаолиятини таъминловчи заҳиралар, механизм ва технологияларнинг турфа хиллиги, шунингдек, аҳолини профессионал ижтимоий ҳимоялаш самарадорлиги билан белгиланиши кўрсатилган. Мақолада қайд этилган моделларда аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида нафақа ва ижтимоий кўмакнинг қатор шакллари ўрнатилган бўлиб, ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларга ёрдам кўрсатишнинг ижтимоий кўмак дастури ишлаб чиқилган. Бу дастурлар амалиёти ҳар бир мамлакатнинг маҳаллий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда таъминланади.

Калит сўзлар: ижтимоий ҳимоя, илғор моделлар, либераль ёндашув, ижтимоий риск, ижтимоий кўмак, ижтимоий хизмат, ижтимоий сўғурта, ижтимоий давлат, субсидия, дотация.

Хусанова Хайринисо Тайиrowна

Доцент Национального университета Узбекистана, к.с.н,

e-mail: husanovahayriniso@gmail.com

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОДВИНУТЫЕ МОДЕЛИ И ПРАКТИКА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется специфика моделей социальной защиты в развитых странах. Раскрыта сущность и специфика различных моделей социальной защиты населения в европейских и американских континентах. Система социальной защиты интерпретировано как сферы профессиональной деятельности. В ходе изучения данного вопроса автор обобщает общие и отличительные черты моделей социальной защиты. По мнению автора формирование определённой модели социальной защиты населения обусловлено социально-экономической, геополитической и культурными особенностями государства. Эти различия определяются не только содержанием системы социальной защиты, но и разнообразием ресурсов, механизмов и технологий, обеспечивающих деятельность этой сферы, а также эффективностью

профессиональной социальной защиты населения. Упомянутые в статье модели установили ряд форм льгот и социальной помощи в целях социальной поддержки населения, а также разработали программу социальной помощи для оказания помощи нуждающимся в социальной защите. Практика этих программ основана на местных возможностях каждой страны

Ключевые понятия: социальная защита, продвинутые модели, либеральный подход, социальная нестабильность, социальные риски, социальная помощь, социальная работа, социальная страховка, социальная справедливость, социальное государство, социальное благосостояние, субсидия, дотация.

Khusanova Khayriniso Tayirovna

Associate professor of the National University of Uzbekistan, PhD

e-mail: husanovahayriniso@gmail.com

FOREIGN EXPERIENCE IN SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION: ADVANCED MODELS AND PRACTICE

ANNOTATION

The article analyzes the specifics of social protection models in developed countries. The essence and specifics of various models of social protection of the population in the European and American continents are revealed. The system of social protection is interpreted as a sphere of professional activity. In the course of studying this issue, the author summarizes the common and distinctive features of social protection models. According to the author, the formation of a certain model of social protection of the population is due to the socio-economic, geopolitical and cultural characteristics of the state. These differences are determined not only by the content of the social protection system, but also by the variety of resources, mechanisms and technologies that ensure the activity of this sphere, as well as the effectiveness of professional social protection of the population. The models mentioned in the article established a number of forms of benefits and social assistance in order to provide social support to the population, and also developed a social assistance program to provide assistance to those in need of social protection. The practice of these programs is based on the local capacity of each country.

Key concepts: social protection, advanced models, liberal approach, social instability, social risks, social assistance, social work, social insurance, social justice, welfare state, social welfare, subsidies, subsidies

XX асрнинг иккинчи ярмидан ижтимоий ҳимоя соҳаси мустақил фаолият турига айланиб давлатнинг устувор аҳамиятли функциялари қаторидан мустаҳкам ўрин олди. Ижтимоий муҳофазанинг давлат ички тузилмаларини (муассасалар, ташкилотлар, фирмалар, турли жамиятлар, жамғармалар, ўзини-ўзи бошқарувчи органлар, ихтиёрий шахслар ва ҳоказоларни) қамраб олувчи кудратли тизими яратилди. Ривожланган давлатларда кўп ўлчамли ижтимоий ҳимоя чоралари амалга оширилиб бошланди. Давлатларнинг ижтимоий ҳимоя тадбирларини шартловчи иқтисодий, сиёсий, демографик омилларга чамбарчас боғлиқ моделлари шаклланди. Бугунги кунда, ижтимоий фанлар вакиллари ижтимоий ҳимоя соҳасини моделли ёндашув асосида ўрганар эканлар, ижтимоий ҳимоянинг кўп сонли шакллари муайян йўналишларда туркумлашга муваффақ бўлдилар.

В. Роик кўрсатишича, ижтимоий ҳимоянинг алоҳида моделларининг шаклланиши ва ривожланишига мамлакатдаги иқтисодий ва демократик вазиятдан ташқари, маданий анъаналар ва диний қадриятлар ҳам сезиларли таъсир ўтказади [1, С. 108-109]. А. Антроповга кўра, ижтимоий ҳимоя тизими эволюцион ривожланиш қонуниятига бўйсунди ва эволюцион тараққиёт давомида ижтимоий ҳимоянинг миллий моделлари шаклланади ҳамда такомиллашиб боради [2, С. 15]. Ижтимоий ҳимоянинг миллий модели шу тариқа узок муддатли ижтимоий-сиёсий, иқтисодий-демографик жараёнларнинг қоришмасидан ҳосил бўлади. Жамиятда мавжуд ижтимоий таҳлика кўринишидан келиб чиқиб ижтимоий ҳимоя шакли ёки уларнинг мувофиқлаштирилган мажмуи яратилар экан, бунда миллий-этник ва геосиёсий хусусиятлар бирламчи роль ўйнайди [3, С. 302-310]. Бу борада илмий тадқиқотларини олиб борган Д.Н.Наклонов фикрига кўра: “Ижтимоий ҳимоянинг миллий тизимлари муайян замон ва макон доирасида самарадор бўлиб, уларнинг

чегарасидан чиқиб кетилиши ижтимоий-иқтисодий қўнғилсизликларга сабаб бўлади” [4, С. 10]. Яъни, ижтимоий ҳимоянинг муайян давлатга хос модели замонавий тараққиётга мос ўзгаришларни истисно қилмайди. Шунингдек, бир давлатнинг миллий-этник, геосиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маданий хусусиятлари қоришмасидан ҳосил бўлган модель бошқа бир давлат ижтимоий сиёсатида қолип вазифасини ўтай олмайди.

Д.А.Тезадова ижтимоий ҳимоя моделларини ўрганар экан, уларни “монетар”, “патерналистик”, “умумфаровонлик давлатлари” концепциялари доирасида гуруҳлаштирди. Ушбу туркумлаш тартибига мувофиқ муайян давлатнинг иқтисодий фаолиги, сиёсий тузилмаси, маданий ва тарихий хусусиятлари чамбарчас алоқадорликда бўлади ва муайян моделга мансубликни куйидагича шартлайди [5, С. 93];

1) монетар модель – давлатнинг ижтимоий-иқтисодий жараёнлардаги минимал иштироки билан тавсифланади. Бунда бозор механизмлари фаолиятини мувофиқловчи юқори рақобат, хусусий мулкнинг далхсизлиги, фуқаролар учун имкониятлар тенглигини таъминланишида кулай шарт-шароит яратилади. Индивидуалликнинг юқори поғонаси ва фуқароларнинг иқтисодий эркинлиги, тенг имкониятлар муҳити, бозор муносабатларидаги таваккалчилик индивидларда муваффақиятга эришишнинг турли даражасини шакллантиради. Бунда киши ўз имкониятлари ва заҳриларидан келиб чиқиб ижтимоий имтиёзлар ва фаровонликнинг маълум даражасига шахсан эришади. Монетар моделга мувофиқ давлатнинг ижтимоий функциялари чекланган ва фуқаролар инфляция, ишсизлик, ижтимоий кўмакка муҳтожлик ва эҳтиёжмандликдан минимал даражада кафолатланган. Ижтимоий ҳимоянинг мазкур модели либераль бозор иқтисодиёти ўрнатилган давлатлар, хусусан АҚШда XX асрнинг ўрталарига қадар амалда бўлиб, унинг оқибати камбағаллик ва моддий тенгсизликка олиб келди. Кейинчалик ривожланган давлатларда ушбу модель трансформацияга учради.

2) патерналистик моделга мувофиқ ижтимоий-иқтисодий жараёнлар давлатнинг ялпи назоратида бўлади. Ушбу модель собиқ социалистик тузумга хос бўлиб, давлат мулкчилиги, режали иқтисодиёт, марказ ҳукмронлиги шароитида ижтимоий имтиёзлар тақсимоти устидан давлатнинг яқка назорати ўрнатилган эди. С.Смирнов ва Т.Сидориналарнинг эътирофи этишича, “собиқ тоталитар тузум даврида жорий этилган ижтимоий сиёсатнинг хусусияти патерналистик бўлиб, унга кўра, ишлаб чиқариш ва ижтимоий ноз-неъматлар, имтиёзлар алмашинуви ва тақсимоти устидан қатъий маъмурий назорат ўрнатилиб этатизмга (юнонча – давлат ҳокимияти) эришилган эди” [6, С. 179]. Маъмурий-буйруқбозлик тизими асосида давлат томонидан ижтимоий соҳа фаолиятининг тўлиқ назорат остига олиниши оқибатида ижтимоий муаммолар ечимида рақобатбардош ва ҳамкорлик қобилиятига эга бўлган субъектлар сиқиб чиқарилади. Патернализм тамойилига мувофиқ давлат доминант субъект сифатида меҳнат қобилиятига эга ишчи-ходимларга унификацияланган ижтимоий стандартларни тақдим этиш билан чекланади. Ваҳоланки, патерналистик моделга мансуб давлатларда фуқароларнинг иқтисодий эрки ва ижтимоий имтиёзлардан фойдаланишда танлов имконияти кескин чекланган. Меҳнат қилиш мотивацияси давлатнинг маош ва имтиёзлар тақсимотидаги стандарт сиёсати боис тушиб кетиши, юқори даражадаги боқимандаликни туғдиради. Натижада, ижтимоий ҳимоя заҳираларида кескин танқислик шаклланади. Бундай кризисли ҳолатлар патерналистик моделнинг мутлақ самарасиз эканлигини исботлади.

3) умумфаровонлик давлати модели ривожланган давлатларда XX асрнинг иккинчи ярмидан шаклланиб бошлади. Ушбу моделга мансуб давлатлар ижтимоий сиёсатга алоҳида аҳамият беради. Юқорида қайд этилган икки моделдан фарқли равишда умумфаровонлик давлатида ижтимоий ҳимоя концептуал йўналиш сифатида оммлашиб борди. Бунда либераль ва патерналистик моделларнинг ижобий элементлари фаол синтезланди. Ушбу моделда ижтимоий-меҳнат муносабатларининг тартибга солиниши, ижтимоий имтиёзлар ва даромадларнинг қайта тақсимланишида трипартизм - яъни ёлланма ходимлар, иш берувчилар, ҳукумат органларининг фаол ҳамкорлиги ўрнатилди. Прогрессив солиқ сиёсати муҳтож ва ижтимоий ночор қатламларга солиқ имтиёзларини тақдим этилиши билан кечади. Ушбу модель Европа ва шимолий Америка давлатларида оммалашди ва улар бозор механизмлари билан интеграцияланган ижтимоий ҳимоя тизимига асос солди. Мазкур моделда ижтимоий ҳимоя тизимининг бош мақсади муҳтожликка

тушиб қолган кишиларнинг шахсий фаоллигини ошириш орқали индивидуал фаровонликни қўлга киритишга ундаш бўлди.

Эпсинг-Андерсен бугунги кунда умумфаровонлик давлати концепцияси такомиллашиб либераль (англо-америкача ёки англосаксон) модель, консерватив-корпоратив (франко-герман) модель, социаль-демократик (скандинавия) моделларга тақсимланганлигини ўрганди ва уларнинг умумийлик ва хусусийлик жиҳатларини куйидагича ажратиб берди [7, С. 37];

Либераль (англо-америкача ёки англосаксон) модель – бу турга мансуб Буюк Британия, АҚШ, Канада ва Австралия каби давлатларда аҳолининг барча қатламлари учун минимал даромадлар кафолатланади. Юқори сифатли пенсия таъминоти, тиббий, таълим, маиший-турар жой хизматлари тақдим этилади. Либераль турга мансуб давлатлар “социал давлат” сифатида “ижтимоий хизмат+суғурта+ижтимоий ёрдам” бирлигидаги юқори сифатли комплекс ёрдам кўрсатилади. Бундай давлатларда ижтимоий ожиз ва ночор қатламлар давлат таъминотига олинади. Уларга бепул ва имтиёзли ижтимоий кафолатлар тақдим этилади. Кишининг индивидуал иқтисодий имкониятлари, шахс эркинлиги ва инсон кадр-қиммати муҳофазаланади. Ушбу модель тарафдорлари жамиятда либераль ижтимоий сиёсат ва қонунчилик тантанаси жамиятнинг барқарор ривожланишини кафолатлайди. Ижтимоий рискларнинг ўз вақтида бартараф этилиши бирдамлик, ижтимоий шериклик ва ижтимоий хотиржамлик гарови саналади. Ижтимоий ёрдам институтлашган кўмак шаклис сифатида орқали аҳолининг ижтимоий ночор қатламларини қўллаб-қувватлашга асосланади. Бунда пенсия, кўмак пуллари тўловлари ижтимоий суғурта шаклида ягона тариф ставкалари асосида таъминланади. Моддий имтиёзлар тақсимоти бозор муносабатларида тенг имкониятларни таъминлайди.

Либераль моделга мансуб Буюк Британияда хусусий ва давлат (марказий ҳукумат ва маҳаллий ҳокимият органлари кўринишида) соҳалари ўртасида ижтимоий таъминот харажатлари тенг тақсимланади. Ушбу моделда кам таъминланган оилаларга кўмак пуллари ажратилишининг яхлит тизими йўлга қўйилган. Англияда ижтимоий таъминотга даъвогар ҳар бир оила даромади миқдоридан қатъий назар катта фарзанди учун 20 фунт стерлинг (32 доллар) ва ҳар бир кейинги фарзанди учун 13 фунт стерлинг (20 доллар) миқдорида ҳафталик нафақа оладилар. Мазкур нафақалар болалар 19 ёшга тўлгунларига қадар таълим олиши шарти билан тўланади.

АҚШда либераль ижтимоий сиёсат фуқароларга минимал даражада ижтимоий ҳимояни кафолатлайди. Бунда даромадларнинг тенг тақсимланиши муҳим саналади. Давлат ва хусусий сектор фуқароларга ижтимоий ёрдам ва хизматларни тақдим этади. Шу билан биргаликда, АҚШда ижтимоий фарвонликка эришишда “фаровон турмуш кишининг ўз қўлида!” тамойилига асосланади. Ушбу тамойилга мувофиқ муҳтожликка тушиб қолмаслик ёки ундан чиқиб олишда кишининг ички имкониятларлари ва заҳиралари ишга туширилади. Бундан, меҳнат қобилиятига эга бўлмаганлик ёки уни йўқотилиши истисно бўлиб, бундай кишилар ўзи ва оиласини таъминлаш учун давлат, ҳамжамят ёки этник гуруҳлар кўмагини олиши мумкин. АҚШда ҳукуматнинг Ижтимоий кўмак дастури куйидаги йўналишларни ўз таркибига олади [8, С. 12].

1. Ҳимояга муҳтож оилаларга вақтинча ёрдам. Мазкур дастурда болали оилалар ўз-ўзидан даромадлари текширувисиз бошқа турдаги ижтимоий кўмак олиш ҳуқуқига эга бўладилар. Ҳимояга муҳтож оилаларга вақтинча ёрдам олишнинг зарурий шарты – меҳнат фаолияти. Нафақа тайинланганидан сўнг 2 йил муддатда оила бошлиғи ишга жойлашиши ёки касбга қайта тайёргарликдан ўтиши, округ ва штат раҳбарлари эса бунга ҳар томонлама кўмаклашиши шарт. Нафақа олиш муддати инсон умри давомида умумий 5 йил муддатни ташкил қилади. Ёрдамнинг ушбу тури Ўзбекистонда ижтимоий ёрдам хусусиятлари билан ўхшаш жиҳатлари бўлиб, унга кўра, ижтимоий ҳимояга муҳтожликдан чиқаришда иш билан бандлик сиёсатини юритиш ва мустақил даромад топиш эвазига мустақил кун кўришга стимуллаш ва шарт-шароитларни яратиш саналади.

2. Маҳсулотлар билан ёрдам. Бунда дастлаб маҳсулот сотиб олиш учун талонлар билан таъминлаш ишлари олиб борилади. Даромади бўлмаганлар таъминот учун ажратилган суммага талон оладилар. Даромади бўлганлар, мазкур сумманинг бир қисмини қоплайдиган миқдорда талон оладилар (бир ойлик талоннинг минимал нархи – 10 доллар).

3. Бепул имтиёзли мактаб нонушта ва тушликлари. 3-5 ёшгача фарзанди бўлган аёллар учун маҳсус қўшимча овқатланишни ташкил қилишни ўз ичига олади. Қуйидаги жадвалда АҚШда ёлғиз

оналар учун нафақа турлари ва унинг фарзандлар сонига қараб белгиладиган миқдори кўрсатилган. Бу табиийки, кўп фарзандли оиланинг кунлик харажатларини қоплайди. Бола тарбияси билан банд ишламайдиган оналарга эрининг ойлик маошига устама ҳақ тўлаш шакли ҳам бўлиб, болалар сонининг ортиб бориши устама ҳақ миқдорининг ошиб боришини белгиловчи асосий мезон сифатида қабул этилган.

Бизнинг ҳолатда либераль (англосаксон) моделнинг ижтимоий аҳамияти юқори бўлиб, ушбу моделда ижтимоий ҳимоя субъектлари сифатида давлат ва муниципал органлар иштирок этади. Ижтимоий ҳимояга даъвогарлар - ижтимоий ночор ва муҳтож қатламлар бўлиб, бунда ижтимоий ҳимоянинг “ижтимоий ёрдам+ижтимоий хизмат+ижтимоий суғурта” бирлигидаги инсоний ва моддий-молиявий, илмий-техник заҳиралари авваламбор ижтимоий ҳимояга муҳтожлик сезаётган қатламларга мақсадли ва манзилли йўналтирилади.

Консерватив-корпоратив (франко-герман) моделга мансуб Германия, Франция, Италия, Бельгия, Австрия каби давлатлар сиёсатининг асосида “ижтимоий давлат” концепцияси ётади. Мазкур концепция ривожланган давлатларда ижтимоий фаровонлик ўрнатилганлигини таъкидлайди. Иқтисодий-ижтимоий тараққиётга халқчил сиёсат орқали вазминлик билан эришилади. Бунда фуқароларнинг эҳтиёж ва манфаатларини муносиб равишда қондирилиши давлатнинг бирламчи вазифаси мақомида туради. Давлат ўз фуқароларига муносиб турмуш ва меҳнат шароитини таъминлашда бош субъект бўлиб туради. Ижтимоий ҳимоя ваколатларидан маълум қисми хусусий секторга юкланади. Давлат дастурларни ижроси давомида хусусий сектор ва давлат ўртасида ижтимоий ҳамкорлик ўрнатилади. Иш берувчиларнинг давлат томонидан қўллаб-қувватланиши эвазига ташкилот ва корхоналар иқтисодий фаол аҳолини мажбурий ижтимоий суғурталайди, тўлиқсиз оилаларга солиқ имтиёзларини яратиб беради.

Германияда ижтимоий ҳимоя бир пайтнинг ўзида меҳнат қобилиятига эга бўлганлар ва имконияти чекланганларни қамраб олишга йўналтирилган. Ижтимоий ёрдам тизими юқори даражада ривожланган бўлиб, аҳолининг муҳтож, ожиз ва камбағал қатламларига кенг спектрда давлат ижтимоий хизматларини тақдим этади. Германияда ижтимоий ҳимоя ижтимоий имтиёзлар ва хизматларни аҳолининг барча қатламларига қайта тақсимланишига қаратилмайди. Аксинча, жамиятда шундай ижтимоий тартибот яратилганки, бунда минимал миқдордаги кишилар ижтимоий ҳимояга эҳтиёж сезадилар. Яъни, ушбу давлат ижтимоий сиёсатининг “превентивлик” хусусияти кучли бўлиб, фуқароларнинг ижтимоий ночорликка тушиб қолишини олдини олиш чоралари кўрилади.

Франция ижтимоий сиёсатининг 15 турдаги йўналиши оила ва унинг аъзоларини турли ҳаётий вазиятларда моддий нафақа шаклида қўллаб-қувватлашга йўналтирилганлиги билан аҳамиятлидир. Улар асосан, қуйидагилардан иборат:

- кўп болали оилаларга нафақалар (икки боладан кўп бўлса);
- оналарга нафақалар (ҳомилдорликнинг 5 ойдан бошлаб фарзанди уч ойлик бўлгунга қадар);
- ота-оналик нафақаси (уч ва ундан ортиқ болали оилалар, агар улардан бири 3 ёшдан кичик бўлса);
- кўп болали оилаларни қўллаб-қувватлаш учун нафақалар (3 ва ундан ортиқ фарзанди бор кам таъминланган оилалар учун);
- ёлғиз она ёки ота учун нафақа (3 ёшгача боласи бўлса);
- болани мактабга тайёрлаш учун нафақа (фақат кам таъминланган оилалар учун) ва бошқалар.

Ушбу ёрдам шакллари асосан, 3 ёшгача фарзандлари бўлган кўп болали ва оғир вазиятга тушиб қолган оилаларга кўрсатиладиган ёрдам турлари бўлиб, юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики бу борада муҳтожлик сезаётган ҳар бир оила давлат эътиборидан четда қолмас экан. Моддий ёрдамдан ташқари ижтимоий таъминот тизими оиланинг даромадидан келиб чиққан ҳолда энагалик ва “оналар ёрдамчиси”га сарфланган маблағларнинг у ёки бу қисмини қоплашни кўзда тутилган. Оиланинг йиллик даромади 20 000 еврогача бўлса 3 ёшгача боласи бўлган оиланинг ҳар бир боласи учун ойига 441 евро, 3 ёшдан 6 ёшгача эса – 220 евро ажратилади. Бунда, оиланинг йиллик даромади ўртача 44 500 евродан ошмаса, давлат қўмагига умид қилиш мумкин. Одатда

оилаларнинг кўпчилигини даромади бир ярим баробар камроқ бўлади. Бундан ташқари, французлар болаларни парваришлаш учун энага ёллашга сарфланган маблағнинг 50 фоизини солиқлар ҳисобидан чиқаришга рухсат этилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, консерватив-корпоратив моделда меҳнат қобилиятига эга бўлган иқтисодий фаол аҳоли ижтимоий ҳимоянинг бош объекти саналади. Нагжида мазкур моделда бир ёқлама чекланганлик эффекти ҳосил бўлди. Бунда ижтимоий ҳимоя чоратadbирларини тақдим этилиши унга даъвогарлик қилувчининг кўп йиллик меҳнат стажи билан ўлчанади. Ижтимоий ҳимоядан кўзланадиган бирламчи мақсад айнаи дамда муҳтожликка тушиб қолган кишининг меҳнат фаолияти натижасида эришган турмуш даражасини талофатсиз сақлаб қолиш саналади.

Социаль-демократик (скандинавия) модели – Швеция, Финляндия, Дания ва Норвегия каби давлатларда амалда бўлиб, мазкур моделда аҳолининг моддий-маънавий эҳтиёжлари яхлит олинади. Ҳар бир кишининг моддий ва ҳуқуқий ихтиёри асосида даромад ва ҳаётий имкониятларни тенглаштириш сиёсати юритилади. Бунда, “давлат ва иқтисодиёт инсонлар учун” тамойилига катъий риоя этилади. Давлатнинг ижтимоий сиёсати эса ҳукуматнинг саховатли муруввати эмас, аксинча фуқаролар олдадаги бош мажбурияти саналади. Мазкур модель континенталь моделдан фарқли равишда давлат ижтимоий хизмат турларини шакллантиради ва муҳтож қатламларга тақлиф этади. Бунда, муниципал бошқарув органларининг иштироки сезиларли бўлиб, улар хизматларнинг (таълим, соғлиқни сақлаш, болалар, қариялар тўғрисида ғамхўрлик ва ҳоказолар) муайян турларини аҳолига тақдим этади.

Ушбу моделга мансуб давлатларда “ижтимоий адолат” ва “ижтимоий давлат” концепцияларига мувофиқ ижтимоий сиёсат “инсон манфаатлари – ҳамма нарсадан устун!” тамойилига бўйсундирилган. Унга кўра, давлатнинг ижтимоий ҳимоя тизими кенг қамровли сахий тадбирлар йиғиндисини ҳосил қилади. Биргина, Финляндияда аҳолининг эҳтиёжманд қатлами манфаатларини кўзлайдиган куйидаги нафақа ва ижтимоий кўмак турлари хилма-хиллиги билан ажралиб туради:

1) Ишсизлик бўйича асосий нафақа - 500 кунлик иш кунининг 5 кунини учун тўланади. Оиладаги ҳар бир фарзанд учун устама (*lapsikorotus*) белгиланади. Мазкур нафақанинг миқдори турмуш ўртоғининг даромадига боғлиқ эмас. Нафақанинг бу тури солиққа тортилади.

2) Ишсизлик бўйича нафақа - унинг миқдори аввал олинган иш ҳақига боғлиқ бўлади (нафақа одатда ишсизлик учун нафақадан кўпроқ бўлади, чунки, ҳисоблашда йўқотган ишдаги аввалги ойлик иш ҳақи ҳисобга олинади, мазкур нафақанинг давомийлиги 500 кун).

3) Ишсизлик бўйича моддий ёрдам (мазкур турдаги нафақанинг миқдори ва тўлови турмуш ўртоғининг даромадига боғлиқ бўлади. Мазкур тўлов солиққа тортилади).

4) Мослашув учун нафақа – асосан иммигрантлар учун жорий этилган бўлиб, ушбу нафақанинг тўлик тўланиши шарти мослашув дастурини бажариш ҳисобланади.

5) Фарзанд туғилиши бўйича нафақа (нафақа “оналик пакетини” (*litityspakkaus*) ёки пул суммасини (*rahaokorvaus*) назарда тутати. Оналик пакети бола учун зарурий янги кийим-кечак ва бошқа зарурий харажатларни ўз ичига олади. Унинг миқдори тўланадиган пул суммасидан ошади. Масалан, эгизаклар туғилганида иккита пакет ёки эгизаклар учун бир умумий ёки икки пул суммасининг йиғиндиси тақдим этилади.

6) Оналик нафақаси (*lititysraha*), оталик нафақаси (*isyysraha*), ота-оналик нафақаси (*vanhempainraha*) - мазкур нафақаларнинг миқдори касаллик бўйича тўловлар каби ота ва онанинг ишлаган давридаги даромадларидан келиб чиқиб аниқланади. Агар ота ва онанинг даромадлари бўлмаган ва расман ишсиз деб ҳисобланган бўлса, унда нафақа кунлик минимал тўловлар суммасидан иборат бўлади. Нафақа турларининг барчаси солиққа тортилади.

7) Бола учун нафақа (**lapsilis**) - бунга кўра, бола туғилганидан бошлаб 17 ёшга тўлгунига қадар ойига 100 евро миқдорда тўланади. Агар оилада иккинчи фарзанд дунёга келса, унинг нафақаси ойига 110.50 евро, учинчиси учун 131 евро, тўртинчиси учун 151.50, бешинча ва кейингилари учун ойга 172 евро ташкил қилади. Турмуш ўртоғисиз фарзандларини тарбиялаётган ота ёки оналар ҳар бир бола учун кунига 36.60 евро устама оладилар. Тўлик

оилаларда бола учун нафақа ота-оналардан бирига тўланади. Болалар учун нафақа солиққа тортилмайди.

8) Уйда бола парвариши бўйича нафақа (**lasten kotihoidon tuki**). Агар бола 3 ёшга қадар болалар боғчасига бормаса ёки уйда энага хизматидан фойдаланилса, оилага болани уйда парваришлаш учун нафақа ёки хусусий кундалик парваришлаш учун нафақа (**yksityisen hoidon tuki**) тўланади. Бу нафақалар иккаласи бир вақтда тўланмайди ва уларнинг миқдори ота-она даромадига боғлиқ бўлади.

9) Уй-жой учун нафақа (**asumistuki**) - кам даромадли оилаларга уй-жой учун нафақа тўланади, бу яшаш учун ҳаражатларни камайтиради. Шунингдек, нафақахўрлар учун ҳам ушбу нафақа тўланади. Бунда нафақахўр қаерда яшаши: масалан, ижара уй (**vuokra-asunto**) ёки шахсий уй (**omistusasunto**) ва унинг олаётган нафақаси ҳисобга олинади.

10) Ўқиш учун нафақа (**opintoraha**). Гимназия, касбий таълим муассасаси, университет, ОТМда асосий ўқишни тугатгандан сўнг ўқувчига ўқув нафақаси тўланади. Бу нафақани олишнинг дастлабки шарти 17 ёшга тўлганлик; ўқувчи ўқиш учун жой олиши; ўқиш давомийлиги 2 ойдан кам бўлмаслиги; ўқувчининг моддий ёрдамга муҳтож бўлишидир. Ўқув нафақасининг миқдорига ўқувчи қаерда ва ким билан яшаши (ота-оналари билан ёки алоҳида), оиланинг даромади, ота-онанинг ўқувчини таъминлаш имконияти таъсир кўрсатади.

11) Ўқувчининг уй-жойи учун нафақа (**asumislista**). 17 ёшдан бошлаб ўқувчининг яшаши учун устама ёки уй-жой учун нафақа тайинланади, бунда унинг ота-онаси билан оилавий муносабатлари, оиланинг молиявий ҳолати ва яшаш шароити кўриб чиқилади. Мабодо, 17-25 ёшдаги ёшлар ҳеч қаерда ўқимасалар ва ишламасалар, касбий маълумотга эга бўлмасалар ҳеч қандай нафақа олмайдилар. Бу тартиб Финляндияда яшовчи аҳолининг барчасига тааллуқлидир. Ёшларни моддий қўллаб-қувватлашнинг кафолати уларнинг бандлиги (таълим олиш ёки иш фаолияти) ҳисобланади.

12) Катталар учун ўқув нафақаси (**aikuisopintoraha**). Катта ёшдаги инсон (30 ёшдан 54 ёшгача) касб эгаллаш мақсадида исталган таълим муассасасига ўқишга кирса, унга ушбу ўқув нафақаси тўланади. Ўқув нафақаси миқдорига оилавий ҳолат таъсир кўрсатади ва агар у оиласидан алоҳида таълим муассасасига яқин жойда яшаса унга уй-жой учун устама ҳам тўланиши мумкин.

Швецияда давлат ижтимоий таъминоти кишининг ижтимоий-иқтисодий мақомидан қатъий назар ривожланган солиқ тизими орқали амалга оширилади. Шунингдек, ижтимоий ҳимоя бозор муносабатлари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда юритилади ва ижтимоий сиёсат фуқаролар ўртасида ижтимоий тафовутни юмшатовчи асосий механизм сифатида олинади. Ижтимоий ҳимоя тизимида интегратив ёндашувга риоя этилиб, унда муниципалитет ва губерния ҳокимиятлари, оилалар ва алоҳида фуқаролар ўзларини ўраб турган вазият омилларини ҳисобга олган ҳолда ўзаро таъсир кўрсатадилар. Муҳтож фуқароларга озик-овқат маҳсулотлари, кийим-бош ва пойафзал, дам олиш ва ҳордиқ, соғлиқ ва гигиена, болалар ва ёшларни суғурта қилиш, кенг истеъмол маҳсулотлари ҳамда кундалик газета, телефон ва телевизордан фойдаланиш учун солиқларни тўлаш ҳаражатларни ўз ичига олувчи моддий ёрдам ёки ижтимоий нафақалар берилади. Алоҳида сабаблар бўлганда ижтимоий хизмат давлат стандарти даражасидан юқори ёки паст миқдордаги ҳаражатларни кўзлаши мумкин. Давлат стандарти истеъмолчилар ҳуқуқлари бўйича бошқарма молиявий ҳисобларига асосланади. Таъминот учун нафақага шунингдек уй-жой, иш бўйича сафарлар, уй ва уй мулкни суғурта қилиш ҳамда касаба уюшмалари ва ишсизлик бўйича суғурта кассаларига аъзолик учун асосланган ҳаражатлар ҳам киради. Эҳтиёжларни қондириш мезонларини баҳолаш индивидуал тарзда амалга оширилади. Бунда, қатъий ўрнатилган мезонларга таянилади. Бошқа мақсадлар учун ҳам моддий ёрдам кўзда тутилади. Масалан, даволаниш, соғлиқни тиклаш ва мустаҳкамлаш, стоматология, кўзойнак хариди учун, уй учун, янги туғилган чақолақ учун маҳсулотлар, мулоқот мақсадидаги сафарлар, коммунал хизмат, кўнгил очиш, маъракалар ва бошқалар. Айрим вазиятларда қарзларни тўлаш учун ёрдам олиш мумкин.

Финляндия, Франция, Англияда ижтимоий ҳимоя чора-тадбирларидаги умумийлик шундаки, муҳтож оила ва бола пуллари инсон капиталини ривожлантиришга ҳисса қўшиш шарт билан ажратилади. У ҳам бўлса, кўмак пуллари боланинг келгусида таълим олишини ота-оналарга шартлайди. Демак, ушбу давлатларида ижтимоий ҳимоя чора-тадбирлари “инсон капитали”га

киритилаётган “сармоя” саналади [9, Б. 969]. Мақсад ижтимоий ҳимоя орқали турли қатламлар орасида ижтимоий-иқтисодий тенгсизликни баргараф қилиш бўлса, иккинчидан, ижтимоий ҳимояга муҳтож оила фарзандларига таълим олишда тенг имкониятлар таъминланиши ҳисобланади. Профессор М.Бекмуродов таъкидлаганларидек: “Инсон капиталарига сармоя шаклида амалга оширилаётган давлат ижтимоий ҳимоя чоралари шундагина ўзининг аниқ мақсадига эришган саналади” [10, С. 144-150]. Бунда ижтимоий ёрдам ва ижтимоий хизмат бирлиги асосида кўрсатилаётган ёрдамнинг компенсаторлик ҳамда стимулловчи функцияларни уйғунлашиб кетиши содир бўлади. Ушбу моделга мувофиқ аҳолининг барча қатламларига истисносиз ижтимоий имтиёзлар қафолатланади, ижтимоий ёрдам ва хизматлар тақдим этилади (1-чизмага қаранг).

1- расм. Ривожланган давлатларда ижтимоий ҳимоя моделларининг қиёсий таҳлили

Чизмада қайд этилган моделларга мансуб давлатларнинг аксариятида, Л.И.Сизова тавсифига кўра, жуда сезгир ва фаол ижтимоий сиёсат юритилса-да, уларнинг аксарият заҳиралари меҳнатга яроқли аҳолига йўналтирилган[11]. Болалар, имконияти чекланган кишилар, ишламайдиган оналар каби эҳтиёжманд ва меҳнатга лаёқатсиз қатламларига нисбатан бирмунча қотиб қолган, одатланган тор тартиб доирасида амалга оширилади. Ушбу давлатлардаги сахий ижтимоий ҳимоя кадриятлар ва ижтимоий институтлар, хусусан, оила ижтимоий институтининг таназзулига сабаб бўлмоқда. Танқидчилар Швеция моделидаги ижтимоий имтиёзлар ва хизматларнинг керагидан ортиқ даражада сахийлиги, ялпилиги, жамиятнинг барча аъзолари учун чекловларсиз очиклиги аҳолининг маълум қатламлари, авваламбор ёшлар орасида ташаббускорликни сўндирди ва боқимандаликни ошириб юборди, деб ҳисоблайди [12, С. 31]. Шу боис, маълум бир давлат ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитига мосланган ижтимоий ҳимоя модели бошқа бир давлатнинг ижтимоий воқелигига қолипдай мос келмаслиги аниқ равшан бўлди. Сабаби, давлат томонидан кенг қамровли ва сахий ижтимоий ҳимоя кишининг ўз муаммолари билан ёлғиз қолишига ва мураккаб вазиятдан ўз ички ресурсларини ишга солиб чиқиб олишда руҳан чиникишига йўл бермайди. Муҳтожликка тушиб қолган киши ҳар қандай вазиятда давлат ҳимоясида эканлигини билиб туради. Натижада, ижтимоий ҳимоянинг сахий компенсаторлик функцияси машаққатларни енгишда бош суянчиқ бўлган оила ва оила аъзоларининг ижтимоий кадрият сифатидаги аҳамиятига путур етказди.

А.Сапир ижтимоий ҳимоянинг умумфаровонлик концепцияси доирасида давлатларни куйидаги тўрт ижтимоий моделга тақсимлайди[13];

шимолий модель (Дания, Финляндия, Швеция, Нидерландия) – ижтимоий ҳимоянинг юқори даражаси, ишлайловчи фуқароларга кучли фискал юклама, кўмак пулларининг универсаллиги;

англосаксон модели (Буюк Британия, Ирландия) – ижтимоий қўмак пуллари кишиларнинг муҳтожлик ёки камбағалик ҳолатида тўлаб берилади. Бунда меҳнатга лаёқатли аҳоли бирламчи аҳамият касб этади. Меҳнат бозори ва ижтимоий имтиёзлар тақсимотида тенгсизлик сезиларли;

континенталь модель – (Германия, Франция) – ижтимоий ҳимоя тизими профессионал-корпоратив асосда курилади. У ходимларнинг взнослари асосида молияланади. Касаба уюшмалар фаоллиги боис суғурталанмаган ишчи-ходимлар давлат бюджетидан ҳимояланади;

ўрта ер денгизи модели (Греция, Италия, Португалия, Испания) – ижтимоий трансферлар тизимида пенсия тўловлари устун аҳамиятга эга. Давлат қўмак пуллари олувчилар ижтимоий мақомига кўра сегментлаштирилган. Ижтимоий ҳимоянинг ёш ходимларни ҳимоялашга йўналтирилганлиги кекса ёшдаги ишчи-ходимлар меҳнат бозоридан сиқиб чиқарилишига сабаб бўлмоқда.

Ижтимоий ҳимоянинг юқорида ўрганилган моделлари эҳтиёжманд қатламларга комплекс ёрдам кўрсатилиб, бир томондан оилаларга кенг қамровли дотациялар ажратилса, иккинчи томондан юқори сифатли ижтимоий хизмат турлари тақдим этилади. Муҳтожликдан чиқиб олиш учун субсидиялар ажратилади. Солиқ имтиёзлари ўрнатилади, турли тўловлардан озод этилади. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, ижтимоий ҳимоянинг мазкур модели моҳиятан мамлакатимизда амалда бўлган ижтимоий сиёсат билан умумийлик жиҳатлари талайгина. Ушбу моделларда инсонни кадрлаш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида тан олинади. Профессор Ш.М.Содиқова қайд этганларидек: “Ижтимоий ўзгаришлар негизида унинг инсонлар фаолиятининг муайян соҳаларига, ижтимоий муносабатлар турига, аҳолининг гуруҳлари ва тоифаларига ўтказиладиган таъсирида намоён бўлади [14, Б. 15]. Кўриб турганимиздек, мазкур моделлар мамлакатимизда амалда бўлган ижтимоий ҳимоя тизимининг мақсад-вазифалари ва ташкилий тузилмаси жиҳатидан умумийликка эга [15, Б. 597-605]. Бизнингча, англосаксон моделдаги ижтимоий суғурта шаклини мамлакатимизда ижтимоий ҳимоя тизими тўлдирувчи элемент сифатида янада жонлантириш ўринли.

Хулоса ўрнида халқаро меҳнат ташкилотининг ижтимоий ҳимоя департаменти директори Шахра Разавининг куйидаги сўзларини келтириш ўринли: “Ижтимоий ҳимоя – таракқиётнинг ҳар қандай босқичида бўлишдан қатъий назар давлатлар учун кенг қамровли ижтимоий-иқтисодий афзаллик келтирувчи самарали инструментдир. У соғлиқни сақлаш, таълим, тенгликни таъминлаш, иқтисодий тизимлар барқарорлигини ошириш, тартибланган миграция, асосий ҳуқуқларга риоя этилишида асос бўлиб хизмат қилади. Бу даражада ижобий натижа берувчи тизимларни куриш учун бир томонидан, молиявий таъминот, бошқа томондан эса айниқса камбағал давлатлар нуқтаи назаридан таъсирчан халқаро бирдамлик талаб этилади. Бироқ, ушбу соҳадаги муваффақият мевасидан нафақат алоҳида олинган давлатлар, балки барчамиз баҳраманд бўламиз” [16].

Демак, турли давлатларнинг ижтимоий ҳимоя моделлари ўртасидаги тафовут уларнинг ташкилий жиҳатдан бир-бирига номутаносиб элементлари орқали ўрнатилади. қарама-қарши кўйилади. Уларда ижтимоий сиёсатни қуроллантириш моделлари, ижтимоий ёки ижтимоий фаровонлик концепциясини амалга оширишнинг турли усуллари, механизм ва йўллари мавжуд. Бу концепцияни амалга оширишдаги фарқлар асосан ижтимоий фаровонлик тизимининг асосини ташкил этувчи ижтимоий ҳимоя тизими фаолиятларини ташкил этиш даражаси билан белгиланади.

Ривожланган давлатларида аҳолининг қариб бориш тенденцияси кузатилмоқда. Натижада, турли моделларга мансуб фаровон давлатларнинг аксарияти аҳолининг репродуктив хулқ-атворини рағбатлантиришга йўналтирилган ижтимоий дастурларни кучайтирмоқда. Оила институтининг анъанавий мақомини тиклаш ва оила доирасида авлодлар давомийлигини тарғиб қилиш ишлари жонлантирилмоқда. Демак, аҳоли ўсиш тенденциялари турлича бўлган давлатларда, хусусан биз мамлакатимиздаги ижтимоий сиёсат ғарб давлатлари ижтимоий ҳимоя моделларидан мазмун-моҳиятан фарқланади.

Ижтимоий ҳимоя тизимини профессионал фаолият соҳаси сифатида турли давлатларга хос моделлари ташкилий жиҳатдан бир-биридан фарқланса-да уларнинг амалиётда ўз самарадорлигини исбот этган элементлари ижобий тажриба сифатида иккинчи бир давлатда қўлланилиши мумкин. Бунда, ижтимоий ҳимоя тизимининг мазмун-моҳияти ўзгартирилмайди. Балки, янги тадбиқ этилаётган элемент фаолиятини таъминловчи захиралар, механизм ва технологиялар

такомиллаштирилади ва унинг ишлаш даражаси аҳолини профессионал ижтимоий ҳимоялаш самарадорлиги билан ўлчанади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. В. Роик. Основы социального страхования. – Москва: АНК ИЛ, 2005. – С. 108-109.
2. В.В. Антропов. Экономические модели социальной защиты населения в государствах ЕС. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора экономических наук. – Москва., 2007. – С. 15.
3. Х.Т. Хусанова. Институциональные основы социальной защиты нуждающихся слоев населения. / Общество и инновации. №2 (2). – С. 302-310. <https://www.inscience.uz/index.php/socinov/article/view/705>
4. Д.Н. Наклонов. Социально-экономические аспекты инновационного развития государства. // Российское предпринимательство. 2008. Выпуск 2.
5. Д.А. Тезадова. Социальная политика в современных государствах: основное содержание, направления и модели. / ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ, 2015. Том 16. №3 9. – С. 93.
6. Смирнов С., Сидорина Т. Социальная политика. – Москва: ГУВШЭ, 2004. – С. 179.
7. G. Esping-Andersen. The Three Worlds Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press, 1990. – P. 37.
8. Всемирный доклад по мониторингу ОДВ. – Ташкент: Издательство ЮНЕСКО, 2012. – С. 12.
9. Х.Т. Хусанова. Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш – инсон капиталини ривожлантириш омили сифатида. Academic research in educational sciences 3 (NUU Conference 2), 969-972. <https://cyberleninka.ru/article/n/a-olini-izhtimoiy-imoyalash-inson-kapitalini-rivozhlantirish-omili-sifatida>
10. Bobomurodovich B. M., Makhamadaminovich S. M. Human capital is made in the family // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 2. – С. 144-150.
11. Сизова Л. И. Современные направления модификации социальной политики в странах западной Европы. Retrived from: http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/9999-0201_West_soc_2002_1%282%29/25.pdf
12. Д.Н. Наклонов. формирование системы социальной защиты населения при переходе к инновационному типу развития Российской экономики. Автореферат диссертации на соискание доктора экономических наук. – Москва, 2008. – С. 31.
13. Sapir, A. (2005). Globalisation and the Reform of European Social Models (Background document for the presentation at ECOFIN informal Meeting in Manchester, 9 Sept. 2005). Retrived from: <http://www.bruegel.org>
14. Ш.М. Содикова. Ўзбекистонда ижтимоий соҳадаги ўзгаришлар. / Ижтимоий тадқиқотлар журнали. №2. 2019. – Б. 15.
15. Bekmurodov M., Akhmedova F., Kadirova Kh. Study the Process of Harmonization Formation of Personal and Professional Qualities at Students. / International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24, Special Issue 1, 2020. - P. 597-605.
16. Шахра Разави. https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_818409/lang--ru/index.htm

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000